

УДК 340.15

Т.Э. Зульфугарзаде

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА**

Исследованы позитивные изменения социально-экономического устройства России после отмены крепостного права и негативное влияние крепостных обычаев на основные сферы человеческой жизни и деятельности в современный период; основы противодействия заимствованию норм крепостного права на международном и национальном уровне.

Ключевые слова: международное право, внутреннее право России, крепостное право, принудительный труд, торговля людьми, использование рабского труда

В текущем, 2011 году, отмечается 150 лет со дня отмены крепостного права, произошедшего 19 февраля 1961 года. Не смотря на достаточно большой временной период и учитывая, что в России за эти годы уже дважды сменился общественно-политический строй, тем не менее, отдельные социальные отношения продолжают оставаться подвер-

женными существенно влиянию обычных и правовых норм, сформировавшихся в рабовладельческий и получивших свое развитие и законодательное закрепление в феодальный и «постфеодальный» исторический периоды. Заимствование (рецепция) норм крепостного права и их развитие в наше время на уровне обычаев, а равно про-

тивоедействие подобному развитию и распространению посредством введения законодательных запретов, устанавливаемых в международном и национальном праве, которое условно полагаем возможным обозначить термином «антирецепция», объективно предопределило необходимость более подробного рассмотрения указанных вопросов, основные результаты которого изложены в настоящей работе.¹

Зародившееся на раннефеодалной стадии развития инновационных для тех времен земельных отношений, крепостное право на протяжении многих столетий являлось в опре-

¹ *Подробнее см.: Зульфугарзаде Т.Э. Рецепция и «антирецепция» крепостного права (международно-правовой и национально-правовой аспект) / Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: материалы III Международной научно-практической конференции. 18-19 февраля 2011 г.: в 2 кн. — Кн. 2. — М.: ГОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2011. — С. 105-109.*

деленной степени прогрессивным по отношению к правовой парадигме рабовладельческого строя² и закрепляло не только правила пользования главным видом недвижимого имущества представителями правящего сословия, но и сохранившееся до наших дней так называемое «крепостное состояние», т.е. такое пользование землей, при котором, согласно п. «b» ст. 1 Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством³ «пользо-

² *См.: Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г. (Заключена в г. Женеве 25.09.1926) / Действующее международное право. Т. 3. — М.: Московский независимый институт международного права, 1997. — С. 5-8. Конвенция вступила в силу 09.03.1927, с изменениями — 07.07.1955. Документ о присоединении СССР к настоящей Конвенции депонирован Генеральному Секретарю ООН 08.08.1956.*

³ *См.: Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Заключена в г. Женеве 07.09.1956) / Международная защита прав и свобод*

тель обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние...». Тем не менее, крепостное право оставалось и остается, по своей сути регулятором несвободного, принудительного труда (рабство⁴), хоть и в несколько «облегченной версии», распространяющим

человека. Сборник документов. — М.: Юридическая литература, 1990. — С. 205-211. Конвенция подписана СССР 07.09.1956, ратифицирована (Указ Президиума ВС СССР от 16.02.1957 Указ Президиума ВС СССР от 16.02.1957 «О ратификации Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» / Ведомости ВС СССР. 1957. № 6. Ст. 137). Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному Секретарю ООН 12.04.1957. Конвенция вступила в силу для СССР 30.04.1957.

⁴ Рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них (п. 1 абзаца первого ст. 1 Конвенции относительно рабства).

при этом свое влияние не только на неограниченное число лиц, отнесенных к классу (сословию) крестьян, но и в настоящее время, на любых лиц, попавших по разным причинам в зависимое положение и над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них, без ограничений.

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта»⁵, подписанный 19 февраля 1861 г. Александром II, явился начальной точкой отсчета рецепции крепостного права в новое законодательство Российской империи. Фактически растянувшаяся на десятилетия кре-

⁵ См.: Российское законодательство X — XX вв.: В 9 т. Т. 7. Документы крестьянской реформы / Отв. ред. О.И. Чистяков. — М.: Юридическая литература, 1989. — С. 27-31.

стьянская реформа⁶ привела к длительному переходному периоду, в течение которого продолжали действовать многие обычаи и нормативные правила крепостного уклада. Не смотря на прогрессивные действия властных органов российского государства, направленные на «...по возможности полное и последовательное развитие начала местного самоуправления», и последующее принятие Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г., а также, двадцатью шестью годами позднее, Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 1890 г., из-за естественного стремления государства «подчинить себе земства,

⁶ См.: Корсакова С.В. Правовая политика в сфере земского самоуправления во второй половине XIX в. // История государства и права. 2010. № 12. — С. 25.

встроить их в структуру единого государственного организма»⁷, привел к столкновениям между администрацией и земскими учреждениями.

В этой связи полагаем важным отметить, что практика «встраивания» органов местного самоуправления в общегосударственную систему продолжалась вплоть до принятия 12 декабря 1993 г. «антирецепционного» акта — Конституции Российской Федерации, закрепившей в ст. 12 норму, согласно которой «Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» и присоединения России в 1998 г. к Европейской хартии местного самоуправления⁸. Дополнительно к

⁷ Там же. — С. 27.

⁸ Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Бюллетень международных договоров. № 11. 1998. Вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября 1998 г. Конвенция ратифицирова-

этому, сложившиеся в период действия крепостного права обычаи разрешено было применять и в последующем при реализации семейных⁹, трудовых и иных отношений, что, в свою очередь, во-первых, существенным образом затруднило дальнейшее развитие позитивного права¹⁰, во-вторых, частная собственность на землю в начавшийся через пятьдесят шесть лет советский период была полностью запрещена и восстановлена только после распада СССР, и, в-третьих, что требует более подробного рассмотрения, привело к последующему при-

на Федеральным законом от 11.04.1998 № 55-ФЗ.

⁹ См.: Некрасов М.А. Особенности становления правового обычая в российском праве // История государства и права. 2008. № 21. — С. 4.

¹⁰ Подробнее см.: Скуратова И.Н. Право и обычаи в регулировании деятельности волостных судов Российской империи (на примере волостного суда Казанской губернии 1861 — 1917 гг.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007. — С. 8-10.

менению негативных крепостных обычаев в трудовых и уголовных правоотношениях.

Так, в частности, запрещение принудительного (рабского) труда нашло свое закрепление, как отмечалось выше, только в 1926 г. в Конвенции относительно рабства Международной организации труда (МОТ, ныне входящей в состав ООН), которая вступила в силу для нашей страны в 1927 г., но не распространялась на права лиц, отбывающих наказания в пенитенциарной системе. Учитывая, что обязательный или принудительный труд могут создать условия, аналогичные рабству, была принята уже упоминавшаяся Дополнительная конвенция МОТ «Об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» (1956 г.), которая предусмотрела полную отмену долговой кабалы и

крепостной зависимости. Также необходимо учитывать, что обязательный или принудительный труд являются нарушением права человека на труд, установленного в ст. 23 Всеобщей декларации прав человека¹¹. При этом сами формы принудительного или обязательного труда были перечислены еще позднее в Конвенции № 105 МОТ «Об упразднении принудительного труда»¹² и вступили в силу для России только в 1999 г., найдя, в последующем, свое закрепление в

¹¹ Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека. Принята 11.11.1997 на 29-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Документ опубликован не был. — М.: СПС «Консультант Плюс», 2011.

¹² Конвенция № 105 МОТ «Об упразднении принудительного труда» (Принята в г. Женеве 25.06.1957 на 40-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Бюллетень международных договоров. 2002. № 2. — С. 6-8. Россия ратифицировала Конвенцию (Федеральный закон от 23.03.1998 № 35-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 02.07.1999.

Трудовом кодексе Российской Федерации¹³ (ст. 4).

До сегодняшнего дня в мире и, в том числе, в России, продолжают совершаться такие преступления, как, в частности, торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ¹⁴) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), нашедшие свое «антирецепционное» отражение в нормах международного законодательства, например, в Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми¹⁵ в которой не участвует наша страна, являющаяся при этом членом Совета Европы, полагая, по-видимому, что данные нормы уже надлежа-

¹³ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря.

¹⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

¹⁵ Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (CETS № 197) (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005). Документ опубликован не был. — М.: СПС «Консультант Плюс», 2011.

щим и достаточным образом закреплены в УК РФ, Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности¹⁶, Соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека¹⁷

¹⁶ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. — С. 46-55. Россия подписала Протокол 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп) и ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Протокол вступил в силу для России 25.06.2004.

¹⁷ Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (Заключено в г. Москве 25.11.2005) // Бюллетень междуна-

и других международных документах.

Завершая рассмотрение проблем рецессии и антирецессии крепостного права важно подчеркнуть, что отмена крепостной системы явилось позитивным началом реформирования законодательства Российской империи в области местного самоуправления, выборов и иных основ, которые в наше время отнесены к конституционным, предопределило и узаконило возможность развития индустриальных правоотношений, способствовало легитимации рабочего класса, основу которого составило освобожденное крестьянство. К сожалению, как неоднократно отмечалось в тексте настоящей работы, влияние обычных норм крепостного права на современные право-

ных договоров. 2007. № 6. — С. 5-11. Вступило в силу для России 12.02.2007.

отношения, особенно остро проявляющееся при реализации трудовых прав, в первую очередь, иностранными гражданами, лицами без гражданства и, без сомнения, гражданами Российской Федерации, нередко вынужденными по инициативе обладающих недостаточно высоким уровнем правосознания работодателей заниматься, в том числе, и принудительным трудом, а также в уголовно-правовой сфере, когда торговля людьми для их, в частности, последующего использования в качестве рабского трудового ресурса, приводит к низведению людей до уровня имущества. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что начатая в Европе в конце четырнадцатого века и России в 1961 г. «антирецепционная» законотворческая кампания пока далека от завершения.

Предстоит еще немало сделать для того, чтобы нормы международного и национального права заработали в полном объеме, не только запретив, но и полностью повсеместно устранив любые проявления рабства и крепостничества. **ГИАБ**

Литература

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека. Принята 11.11.1997 на 29-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2011.
3. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Бюллетень международных договоров. № 11. 1998.
4. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работор-

- говли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Заключена в г. Женеве 07.09.1956) / Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 205-211.
5. Конвенция № 105 МОТ «Об упразднении принудительного труда» (Принята в г. Женеве 25.06.1957 на 40-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Бюллетень международных договоров. 2002. № 2. – С. 6-8.
 6. Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г. (Заключена в г. Женеве 25.09.1926) / Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 5-8.
 7. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (CETS № 197) (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005). Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2011.
 8. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. – С. 46-55.
 9. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (Заключено в г. Москве 25.11.2005) // Бюллетень международных договоров. 2007. № 6. – С. 5-11.
 10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря.
 11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

12. *Корсакова С.В.* Правовая политика в сфере земского самоуправления во второй половине XIX в. // История государства и права. 2010. № 12. — С. 25-29.
13. *Некрасов М.А.* Особенности становления правового обычая в российском праве // История государства и права. 2008. № 21. — С. 4.
14. Российское законодательство X — XX вв.: В 9 т. Т. 7. Документы крестьянской реформы / Отв. ред. *О.И. Чистяков*. — М.: Юридическая литература, 1989. — С. 27-31.
15. *Скуратова И.Н.* Право и обычаи в регулировании деятельности волостных судов Российской империи (на примере волостного суда Казанской губернии 1861 — 1917 гг.): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007. — С. 8-10.

Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс

Поступила в редакцию: 15 февраля 2011 г.

Коротко об авторе

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры экономического права и гражданско-правовых дисциплин, заведующий кафедрой государственно-правовых и криминологических дисциплин факультета политологии и права ГОУ ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова»

